

ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 004.052:004.4'22

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14066456>

Аналіз ефективності автоматизованого та ручного тестування в забезпеченні якості програмного забезпечення

Муляревич Олександр Володимирович

кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин,

Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-4644-7962>

Боярінова Юлія Євгенівна

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри
системного проектування та спеціалізованих комп'ютерних систем, факультет

прикладної математики, Національний технічний університет України

«КПІ імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-8974-529X>

Прийнято: 19.09.2024 | Опубліковано: 30.10.2024

***Анотація:** У статті досліджено особливості автоматизованого та ручного тестування у контексті забезпечення якості програмного забезпечення. Встановлено, що автоматизоване тестування є ефективним для стабільних і часто повторюваних функцій, таких як регресійне тестування та перевірка продуктивності, завдяки можливості виконання великої кількості тестів у короткі строки. Водночас виявлено, що ручне тестування залишається незамінним для оцінки користувацького інтерфейсу, аналізу нових функцій та складних сценаріїв, які потребують гнучкості та детального аналізу. Мета*

статті – аналіз ефективності обох підходів залежно від специфіки тестових завдань і проєктних умов.

У дослідженні застосовано методи порівняння та системного аналізу, що дозволяють оцінити переваги й обмеження кожного підходу відповідно до різних типів проєктів і тестових завдань. Розглянуто основні критерії вибору між автоматизованим та ручним тестуванням, як-от частота оновлень, складність системи, критичність даних та вимоги до користувацького досвіду. Результати свідчать, що для забезпечення високої якості оптимальним є комбінований підхід: автоматизація підвищує продуктивність і точність у випадках великих обсягів роботи, тоді як ручне тестування забезпечує якісну оцінку зручності й функціональності інтерфейсу.

У статті також розглянуто обмеження кожного підходу, які можуть впливати на вибір стратегії тестування залежно від специфіки програмного продукту та користувацьких очікувань. Дослідження демонструє, що ефективне комбінування автоматизації та ручного тестування дозволяє значно підвищити якість програмного забезпечення, забезпечуючи оптимальне покриття функціональності та відповідність користувацьким вимогам. У висновках наведено рекомендації щодо вибору тестової стратегії залежно від проєктної специфіки, включаючи конкретні приклади для різних типів завдань і тестових сценаріїв. Зокрема, пропонується застосовувати автоматизацію для перевірки стабільних компонентів і регресійного тестування, а ручне тестування – для оцінки інтерфейсу та творчих аспектів. Перспективи подальших досліджень включають розробку методів автоматизації, що враховуватимуть користувацький досвід, аби підвищити адаптивність тестових процесів і знизити потребу у ручній перевірці.

Ключові слова: *тестування програмного забезпечення, автоматизоване тестування, ручне тестування, забезпечення якості, користувацький інтерфейс, ефективність тестування, комбінований підхід.*

Analysing the Effectiveness of Automated and Manual Testing in Software Quality Assurance

Oleksandr Muliarevych

PhD in Engineering, Associate Professor, Department of Computer Engineering, Institute of Computer Technologies, Automation and Metrology, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4644-7962>

Yuliia Boiarinova

PhD in Engineering, Senior Researcher, Associate Professor, Department of System Design and Specialized Computer Systems, Faculty of Applied Mathematics, National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-8974-529X>

Abstract: *The article investigates the features of automated and manual testing in the context of software quality assurance. It has been found that automated testing is effective for stable and frequently repeated functions, such as regression testing and performance testing, due to the ability to perform a large number of tests in a short time. At the same time, it has been found that manual testing remains indispensable for user interface evaluation, analysis of new features, and complex scenarios that require flexibility and detailed analysis. The article aims to analyse the effectiveness of both approaches, depending on the specifics of test tasks and project conditions.*

The study applies comparison and system analysis methods to assess the advantages and limitations of each approach for different types of projects and test tasks. The main criteria for choosing between automated and manual testing, such as frequency of updates, system complexity, data criticality, and user experience requirements, are considered. The results show that a combined approach is optimal for ensuring high quality: automation improves productivity and accuracy in cases of

high workloads, while manual testing provides a qualitative assessment of the usability and functionality of the interface.

The article also discusses the limitations of each approach, which may influence the choice of testing strategy depending on the specifics of the software product and user expectations. The study demonstrates that an effective combination of automation and manual testing can significantly improve software quality, ensuring optimal functionality coverage and compliance with user requirements. The conclusions provide recommendations for choosing a test strategy depending on project specifics, including specific examples for tasks and test scenarios. In particular, it is proposed that automation be used to test stable components through regression and manual testing to evaluate the interface and creative aspects. Prospects for further research include the development of automation methods that consider user experience to increase the adaptability of test processes and reduce the need for manual verification.

Keywords: software testing, automated testing, manual testing, quality assurance, user interface, testing efficiency, combined approach.

Постановка проблеми. Тестування програмного забезпечення є важливим компонентом забезпечення якості, який гарантує відповідність програмного забезпечення визначеним вимогам і його функціонування відповідно до очікувань користувачів. У контексті забезпечення якості тестування сприяє перевірці функціональності та надійності програмних продуктів, що безпосередньо впливає на задоволеність користувачів, безпеку системи та стабільність її роботи. Дискусія щодо автоматизації та ручного тестування є центральною у цій галузі, адже кожен підхід має свої переваги й виклики з точки зору ефективності, вартості та сфери застосування.

Автоматизація в тестуванні використовує сценарії та спеціальні інструменти для виконання повторюваних завдань і масштабних тестових кейсів, що забезпечує швидші та більш послідовні результати. Цей метод є особливо ефективним для регресійного тестування та обробки великих обсягів даних, де людський фактор можна мінімізувати завдяки автоматизації. Однак

автоматизоване тестування має обмеження у ситуаціях, що потребують тонкого людського судження, зокрема під час тестування інтерфейсу користувача або в умовах, де необхідна адаптивність.

Ручне тестування натомість забезпечує гнучкіший та детальніший підхід до виявлення прихованих проблем, які можуть бути пропущені автоматизованими сценаріями. Тестувальники можуть спостерігати за непередбачуваною поведінкою, що може вказувати на глибші функціональні або дизайнерські недоліки, що робить цей підхід необхідним для експлоративного та юзабіліті тестування. Однак ручне тестування є тривалим, вартісним і може бути непослідовним, особливо у великих проєктах із частими оновленнями.

Баланс між автоматизованим і ручним тестуванням є важливим науковим і практичним завданням, що сприяє оптимізації тестових стратегій, які забезпечують високу якість програмного забезпечення при раціональному використанні коштів і ресурсів. Такий підхід є необхідним для відповідності сучасним вимогам індустрії, що передбачають скорочення циклів розробки та створення складніших програмних продуктів, позиціонуючи забезпечення якості як динамічну й еволюційну галузь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз актуальних досліджень, присвячених питанням автоматизованого та ручного тестування, демонструє значний науковий інтерес до аспектів забезпечення якості програмного забезпечення. Авраменко А., Авраменко В. та Косенюк Г. досліджують основні принципи та методи тестування, надаючи вичерпний огляд різних типів тестування, включаючи автоматизоване та ручне, та пропонуючи практичні рекомендації щодо їх застосування з урахуванням специфіки завдань. Це видання становить цінну основу для розуміння фундаментальних аспектів тестування та слугує базою для подальших наукових розвідок у цій сфері [1].

Коломоєць Д. у своїй праці акцентує увагу на автоматизованому тестуванні як важливому інструменті для забезпечення якості програмного забезпечення. Автор підкреслює, що автоматизація значно підвищує ефективність тестування, особливо у великих проєктах, де суттєвими є оперативність та точність

виконання тестових завдань. У роботі також розглядаються переваги й обмеження автоматизації, зокрема необхідність регулярного оновлення тестових сценаріїв та складність їх адаптації для динамічних проєктів. Дослідження Коломойця Д. є важливим ресурсом для кращого розуміння специфіки автоматизації у забезпеченні якості програмних продуктів [2].

Дослідження Ворочака О. та Соловей І. спрямоване на дослідження можливостей використання штучного інтелекту в автоматизованому тестуванні. Автори аналізують, як алгоритми машинного навчання можуть підвищити адаптивність і точність автоматизованих систем завдяки здатності штучного інтелекту до самонавчання й адаптації до змін у програмному середовищі. Це дослідження є значним внеском у розвиток автоматизації, оскільки демонструє перспективи інтеграції штучного інтелекту в тестувальні процеси для створення гнучкіших і продуктивніших систем [3].

Особливостям автоматизації тестування мобільних додатків, де тестування потребує адаптації до різних платформ і пристроїв, присвячена праця Хамбір В. Автор розглядає основні виклики, пов'язані з підтримкою стабільності й продуктивності мобільних додатків, та аналізує інструменти, які можуть оптимізувати цей процес. Дослідження підкреслює важливість ефективної автоматизації в тестуванні мобільних додатків, зважаючи на їхню різноманітність і специфічні функціональні вимоги [4].

Інструментальні засоби для автоматизації тестування веб-додатків розглядаються в дослідженні Щенятського Д., яке зосереджується на зниженні впливу людського фактора та підвищенні ефективності тестування шляхом автоматизації рутинних завдань. У роботі визначено вимоги до інструментів, необхідних для тестування веб-додатків, та подано рекомендації для їх оптимального використання, що дозволяє зменшити час тестування й підвищити надійність результатів [5].

Методи та засоби автоматизованого тестування проаналізовано у дослідженні Sneha K. і Malle G.M., де розглянуто їхні особливості та ефективність для різних типів проєктів. Авторам вдалося виділити основні

переваги автоматизації для масштабних систем, де стабільність і продуктивність є ключовими, а також обґрунтувати вибір інструментів залежно від специфіки завдань [6].

Порівняння автоматизованого та ручного тестування представлено у роботі Banik S. і Dandyala S.S., що висвітлює унікальні переваги та обмеження кожного підходу. Зокрема, автоматизація ефективно застосовується для великих систем, де важливими є швидкість і точність, тоді як ручне тестування залишається необхідним для оцінки користувацького досвіду та виконання творчих завдань, які потребують гнучкості [7].

Можливості автоматизації досліджуються у роботі Oliinyk V. та Oleksiuk V., де наголошено, що автоматизація не є універсальною для всіх процесів, і в окремих випадках ручне тестування виявляється більш ефективним. Особлива увага приділена завданням, що потребують адаптивності та орієнтовані на користувацький досвід, для яких ручне тестування є більш доцільним [8].

Порівняльний огляд сучасних інструментів автоматизованого тестування представлений у дослідженні Gamido H. та Gamido M., де розглянуто їхню ефективність у контексті масштабних проєктів та складних систем. Дослідники підкреслюють важливість правильного вибору інструменту, особливо у великих проєктах з численними компонентами, що є критичним для забезпечення ефективності тестування [9].

Можливості застосування ChatGPT у тестуванні, особливо в освітньому середовищі, вивчаються Jalil S., Rafi S., LaToza T., Moran K. та Lam W. Дослідники розглядають потенційні переваги використання автоматизованих інструментів у навчанні, а також аналізують ризики, пов'язані з надмірною автоматизацією, що може знизити рівень участі людини у важливих аспектах тестування [10]. Пропозиція нового підходу до автоматизації тестування із використанням штучного інтелекту викладена у роботі Khan M. та його співавторів. Розроблений метод значно підвищує точність та швидкість тестування у складних системах, а також розширює можливості автоматизації

завдяки використанню штучного інтелекту для виявлення та аналізу дефектів [11].

У монографії «Fundamentals of Software Testing» Homès В. детально розглядає основи тестування програмного забезпечення, пояснюючи критерії вибору між автоматизованим та ручним підходами та надаючи рекомендації щодо їх оптимального поєднання [12].

Застосування машинного навчання в тестуванні програмного забезпечення обговорюється у дослідженні Durelli V. та його колег, де показано, як цей підхід дозволяє автоматизувати складні процеси та підвищити ефективність. Їхній систематичний аналіз свідчить про перспективність машинного навчання у спрощенні тестування для великих проєктів [13].

Огляд методів тестування, що акцентує на виборі між автоматизованим та ручним підходами залежно від специфіки проєкту, представлено Izzat S. та Saleem N. Автори підкреслюють необхідність збалансованого підходу для досягнення максимальної якості [14].

Загалом, аналізовані роботи розкривають ключові аспекти автоматизованого та ручного тестування, наголошуючи на важливості обґрунтованого вибору методів відповідно до специфіки завдань і вимог проєкту.

Виділення невирішених аспектів загальної проблеми. Незважаючи на значні досягнення в автоматизованому та ручному тестуванні, залишаються аспекти, які потребують подальшого дослідження для підвищення ефективності забезпечення якості програмного забезпечення. Зокрема, невирішеним залишається питання вибору між автоматизованим та ручним тестуванням у специфічних проєктах, де вимоги до продуктивності, стабільності та гнучкості можуть істотно відрізнятися. Хоча переваги кожного з підходів достатньо вивчені, критерії оптимального поєднання їх сильних сторін ще не сформульовані.

Ще однією проблемою є відсутність уніфікованих стандартів для оцінки якості комбінованого підходу, що ускладнює вибір найбільш ефективної стратегії тестування. Найявні методи порівняння часто не враховують специфічні

особливості окремих проєктів, що може призводити до ризику невідповідності очікуванням кінцевих користувачів.

Також недостатньо досліджені критерії для побудови уніфікованої стратегії, яка б інтегрувала автоматизоване та ручне тестування з урахуванням потреб користувачів і критичності функцій. Вироблення таких критеріїв могло б сприяти підвищенню якості й ефективності тестування, водночас забезпечуючи оптимальне використання ресурсів у межах проєкту.

Запропоноване дослідження спрямоване на вирішення зазначених проблем через аналіз факторів, що впливають на вибір тестової стратегії, формулювання критеріїв оцінки комбінованого підходу та розробку рекомендацій для створення уніфікованої, масштабованої стратегії тестування.

Мета статті – порівняльний аналіз автоматизованого та ручного тестування програмного забезпечення в контексті забезпечення якості, визначення їхніх переваг і недоліків, а також обґрунтування доцільності використання кожного підходу залежно від специфіки тестових завдань.

Завдання статті:

1. Аналіз основних аспектів автоматизованого та ручного тестування, включаючи їхні переваги, обмеження та сфери застосування, а також порівняння ефективності цих методів у різних сценаріях тестування програмного забезпечення.
2. Визначення оптимальних умов для застосування комбінованого підходу, що поєднує переваги автоматизованого та ручного тестування, з урахуванням специфіки завдань і умов проєкту.
3. Розробка рекомендацій щодо вибору ефективної тестової стратегії для забезпечення високої якості програмного забезпечення, на основі результатів аналізу та визначених умов для комбінованого підходу.

Виклад основного матеріалу дослідження. Автоматизоване тестування програмного забезпечення є високоефективним підходом до забезпечення якості, що дозволяє автоматизувати рутинні та повторювані завдання тестування, істотно знижуючи витрати часу та ресурсів. Основна концепція автоматизації

полягає у створенні тестових сценаріїв, які можуть виконуватися багаторазово, забезпечуючи при цьому точність отриманих результатів. Автоматизоване тестування особливо доцільне для великих проєктів, де необхідна часта перевірка функціональності та продуктивності системи.

Попри численні переваги, автоматизація має також певні обмеження, особливо у випадках складних або специфічних сценаріїв, що потребують людського аналізу чи оцінки користувацького інтерфейсу (табл. 1).

Таблиця 1

Основні аспекти автоматизованого тестування: переваги, обмеження та практичне застосування

Аспекти автоматизованого тестування	Опис	Приклади застосування
Швидкість та ефективність	Автоматизоване тестування дозволяє швидко виконувати тестові сценарії, що прискорює процес розробки.	Тестування API, регресійне тестування в e-commerce проєктах з частими оновленнями.
Масштабованість	Можливість одночасного запуску тестів на різних пристроях та платформах.	Тестування мобільних застосунків на Android та iOS.
Зменшення людських помилок	Автоматизація мінімізує ймовірність людських помилок при повторюваних тестових завданнях.	Стресове тестування банківських систем для перевірки навантаження.
Високі початкові витрати	Впровадження автоматизації потребує значних витрат на розробку та налаштування сценаріїв.	Тестування великих ERP-систем для середнього та великого бізнесу.
Обмежена гнучкість для UI-тестування	Автоматизовані тести мають обмежену здатність оцінювати інтуїтивність або зручність інтерфейсу.	Вебзастосунки з динамічними інтерфейсами.

Відповідність великомасштабним проєктам	Найбільш доцільна для великих проєктів, де часто відбуваються зміни та оновлення.	SaaS-платформи з регулярними оновленнями функціональності.
---	---	--

Джерело: сформовано авторами на підставі [2, 8, 9]

На практиці автоматизоване тестування значно спрощує тестувальні процеси завдяки автоматичному виконанню заздалегідь підготовлених сценаріїв. Наприклад, у великих електронних комерційних платформах (e-commerce) автоматизовані тести постійно перевіряють роботу кошика, процес оплати та навігацію на сайті, що дозволяє оперативно виявляти критичні дефекти перед оновленням системи. У банківських системах автоматизація забезпечує виконання стресових тестів для перевірки стабільності системи під великим навантаженням, що є ключовим для забезпечення безперебійної роботи.

Автоматизоване тестування також є незамінним для мобільних додатків, оскільки дає змогу здійснювати паралельне тестування на різних платформах та пристроях [4]. Це дозволяє швидко адаптувати продукт до нових вимог ринку без зниження його якості. Проте, в автоматизованому тестуванні інтерфейсу користувача (UI) існують певні обмеження, адже оцінка зручності та інтуїтивності використання вимагає суб'єктивного аналізу. Тому для досягнення високої якості тестування інтерфейсу доцільно поєднувати автоматизацію з ручним тестуванням.

Ручне тестування програмного забезпечення відіграє критичну роль у забезпеченні якості, особливо коли необхідний глибокий аналіз та оцінка користувацького досвіду. Цей метод дозволяє тестувальникам виявляти приховані дефекти та здійснювати комплексний аналіз програмного продукту, що особливо важливо для складних проєктів з високою динамікою змін або унікальними інтерфейсами. У ручному тестуванні експертні знання тестувальника та здатність адаптуватися до непередбачуваних ситуацій є ключовими чинниками успіху. Тестувальник має можливість інтуїтивно виявляти проблемні зони у функціональності, які можуть залишитися непоміченими автоматизованими інструментами. Таким чином, ручне тестування дає змогу

оперативно коригувати сценарії, враховуючи різні варіанти поведінки системи, що забезпечує більш повний та всебічний аналіз продукту.

Ручне тестування залишається незамінним для оцінки інтуїтивності та зручності використання інтерфейсу, оскільки дозволяє користувачам надавати зворотний зв'язок стосовно зручності навігації, логічності структури та загального вигляду програмного забезпечення. Подібні аспекти часто складно формалізувати у вигляді автоматизованих тестів, що робить ручне тестування важливим інструментом для вдосконалення користувацького досвіду (табл. 2).

Таблиця 2

Основні аспекти ручного тестування: гнучкість, детальний аналіз та практичне застосування

Аспекти ручного тестування	Опис	Приклади застосування
Гнучкість тестування	Можливість швидкої адаптації тестових сценаріїв залежно від особливостей продукту.	Тестування інноваційних інтерфейсів мобільних додатків.
Детальний аналіз	Глибший огляд та виявлення специфічних дефектів, які можуть бути складними для автоматизації.	Тестування систем зі складною логікою, наприклад, у банківському секторі.
Оцінка користувацького досвіду (UX)	Здатність надавати суб'єктивну оцінку зручності інтерфейсу.	Тестування інтерфейсів вебзастосунків та мобільних додатків.
Низькі початкові витрати	Не потребує значних ресурсів для розробки сценаріїв, що підходить для короткострокових проєктів.	Проєкти з обмеженим бюджетом та невеликою кількістю тестових випадків.
Висока залежність від людського фактора	Впливає на точність тестування через втомленість, суб'єктивність чи неуважність.	Великий обсяг ручного тестування під час випуску нових функцій.

Відповідність творчим
та нетиповим проєктам

Ручне тестування дозволяє
аналізувати унікальні сценарії, що
важко відтворити автоматично.

Тестування освітніх
платформ з інтерактивними
елементами.

Джерело: сформовано авторами на підставі [1, 7, 12, 14]

Практичне застосування ручного тестування є особливо доцільним у випадках, коли необхідно отримати якісний зворотний зв'язок від користувачів або провести експлоративне тестування для виявлення можливих проблем. Наприклад, у розробці освітніх платформ з інтерактивними елементами ручне тестування дозволяє оцінити зручність та логічність функціонування системи з погляду кінцевого користувача. У мобільних додатках, орієнтованих на нові ринки, ручне тестування сприяє адаптації інтерфейсу до місцевих потреб та очікувань, що не завжди можливо забезпечити автоматизованими тестами. Крім того, для проєктів із нестабільними вимогами або частими змінами ручне тестування дозволяє оперативно вносити корективи, підвищуючи гнучкість тестового процесу та забезпечуючи високу якість кінцевого продукту [1].

Порівняння ефективності автоматизованого та ручного тестування в різних сценаріях використання програмного забезпечення дає змогу глибше оцінити їхню роль та доцільність відповідно до специфічних вимог проєкту. Автоматизоване тестування є оптимальним для повторюваних завдань, таких як регресійне тестування та тестування продуктивності, оскільки забезпечує швидке виконання тестів та знижує ризик помилок, обумовлених людським фактором, завдяки стабільному виконанню сценаріїв із незмінною точністю. Автоматизація також має високу масштабованість, що дає змогу запускати тести на різних платформах та з великими обсягами даних, що є особливо корисним для великих систем із частими оновленнями. Проте автоматизоване тестування є менш ефективним у складних сценаріях, що потребують адаптивності або оцінки інтерфейсу користувача, де врахування суб'єктивного досвіду користувачів є вирішальним фактором.

Ручне тестування, навпаки, є незамінним інструментом у випадках, які потребують творчого чи детального підходу. У сценаріях експлоративного

тестування ручний метод дозволяє тестувальникам гнучко адаптувати тестові сценарії, що сприяє виявленню несподіваних дефектів, які можуть бути пропущені автоматизованими засобами. Ручне тестування також є виправданим для оцінки користувацького інтерфейсу, де важливими є такі характеристики, як зручність, інтуїтивність та візуальна привабливість. Однак, враховуючи високі часові витрати та залежність від людського фактора, ручне тестування виявляється менш ефективним для великих проєктів із частими оновленнями, де пріоритетними є швидкі результати (табл. 3).

Таблиця 3

Порівняння ефективності автоматизованого та ручного тестування у різних сценаріях програмного забезпечення

Сценарій тестування	Автоматизоване тестування	Ручне тестування
Регресійне тестування	Ефективне для швидкого виявлення повторюваних дефектів у великих системах.	Може бути затратним за часом та непослідовним.
Тестування продуктивності	Забезпечує точність та швидкість, особливо для великомасштабних проєктів.	Обмежене через час, потрібний для запуску тестів.
Тестування інтерфейсу користувача (UI)	Обмежене у визначенні інтуїтивності та зручності.	Підходить для оцінки зручності та візуальної привабливості.
Експлоративне тестування	Недоцільне, оскільки потребує креативного підходу.	Ефективне, дозволяє виявляти несподівані дефекти.
Тестування сумісності	Забезпечує швидку перевірку на різних платформах та пристроях.	Потребує більше часу на перевірку кожної платформи.
Тестування на стабільність	Підходить для постійного моніторингу стабільності у великих проєктах.	Може бути затратним за часом та зусиллями.

Джерело: сформовано авторами на підставі [1, 2, 6, 7, 12]

Зіставлення ефективності автоматизованого та ручного тестування демонструє, що кожен із методів має унікальні переваги та є оптимальним для певних сценаріїв, залежно від вимог до точності, адаптивності, часових витрат і обсягів тестових операцій. Наприклад, автоматизоване тестування досягає максимальної ефективності у процесах регресійного тестування, особливо у великих проєктах з частими оновленнями, таких як платформи електронної комерції. У таких випадках автоматизовані скрипти здатні регулярно перевіряти основні функціональні процеси (додавання товарів до кошика, обробку замовлень, оплату), забезпечуючи цілісність бізнес-логіки без необхідності постійного втручання тестувальника.

Під час тестування продуктивності автоматизація дозволяє ефективно моделювати значне навантаження та оцінювати стабільність системи в умовах стресу. Наприклад, у фінансових додатках автоматизоване навантажувальне тестування може імітувати тисячі одночасних транзакцій для оцінки здатності системи витримувати пікові навантаження. Це має особливе значення для банківських або торговельних платформ, де можливі збої можуть спричинити серйозні фінансові наслідки.

Ручне тестування, зі свого боку, є незамінним для оцінки користувацького інтерфейсу (UI) та загального досвіду користувача (UX), оскільки дозволяє оцінити зручність і привабливість інтерфейсу з погляду реального користувача [9]. Наприклад, тестувальники можуть перевірити інтерфейс мобільного додатка для медичних послуг, оцінюючи не лише функціональність, але й інтуїтивність навігації, що є критично важливим для таких додатків, де швидкий доступ до інформації може мати вирішальне значення. Крім того, експлоративне тестування як частина ручного підходу дозволяє тестувальникам виявляти неочевидні дефекти, які часто з'являються в складних програмних системах, що динамічно змінюються або містять нові функції.

Таким чином, у сценаріях, де необхідний гнучкий, адаптивний підхід і творчий аналіз, ручне тестування має очевидні переваги. Водночас автоматизація є незамінною для обробки великих обсягів даних і повторюваних тестів, де

важливими є швидкість і точність, особливо для систем, що працюють під високим навантаженням або мають тривалий життєвий цикл.

Комбінований підхід, який поєднує автоматизоване та ручне тестування, є доцільним у випадках, коли потрібно досягти максимальної ефективності та адаптивності процесу забезпечення якості програмного забезпечення. Використання цього підходу ґрунтується на таких чітких критеріях, як стабільність компонентів, динамічність інтерфейсу, обсяг і частота тестування, критичність даних, вимоги до користувацького досвіду та інноваційність продукту. За цих умов кожен із методів виконує свою специфічну роль: автоматизація забезпечує точність, ефективність і швидкість для рутинних і повторюваних завдань, тоді як ручне тестування дозволяє оцінити суб'єктивні та творчі аспекти, такі як зручність інтерфейсу та відповідність користувацьким очікуванням (табл. 4).

Таблиця 4

Критерії застосування комбінованого підходу автоматизованого та ручного тестування

Критерій	Роль автоматизованого тестування	Роль ручного тестування	Рекомендоване застосування
Стабільність компонентів	Забезпечує стабільну перевірку для повторюваних, незмінних функцій.	Використовується лише для перевірки нещодавно внесених змін.	Регресійні тести стабільних функцій доцільно автоматизувати.
Динамічність інтерфейсу	Обмежена гнучкість при змінній структурі інтерфейсу.	Забезпечує гнучке тестування в умовах частих змін UI.	Ручне тестування для оцінки інтерфейсів зі змінною структурою.
Обсяг і частота тестів	Ефективне для великих наборів	Менш ефективно через високу трудомісткість при частих змінах.	Автоматизація для об'ємних та

	тестів, що регулярно повторюються.		регулярних тестових наборів.
Критичність даних	Забезпечує високу точність без людських помилок.	Актуальне для логічного контролю складних процесів.	Комбіноване тестування для критично важливих процесів з даними.
Користувацький досвід (UX)	Обмежене у врахуванні суб'єктивних аспектів UX.	Дозволяє перевірити зручність і логічність інтерфейсу.	Ручне тестування для оцінки UX і відповідності очікуванням користувачів.
Інноваційність продукту	Підходить для стабільних функцій, що підлягають регулярному тестуванню.	Дозволяє оцінювати унікальні та нові функції, зокрема з високим рівнем змін.	Комбінований підхід для інноваційних компонентів та стабільних частин.

Джерело: сформовано авторами на підставі [12, 14, 15]

На практиці комбінований підхід найефективніше застосовується в комплексних програмних системах, де необхідно підтримувати баланс між швидкістю та адаптивністю. Наприклад, у великих інформаційних системах або платформах електронної комерції, де стабільність функцій критично важлива для надійності сервісу, автоматизація забезпечує безперервне тестування основних бізнес-процесів, таких як обробка замовлень чи взаємодія з базами даних. Водночас ручне тестування дозволяє оцінити інтерфейсні компоненти та адаптувати їх до змін, забезпечуючи відповідність потребам кінцевих користувачів. У фінансових застосунках, де особливо важлива точність транзакцій, автоматизовані скрипти перевіряють стандартні функції, тоді як для нових функціональних модулів, які включають унікальні елементи користувацького досвіду, ручне тестування дозволяє ретельніше оцінити взаємодію цих елементів із користувачами та їх зручність.

Щоб повноцінно оцінити ефективність комбінованої тестової стратегії, слід враховувати певні обмеження, які можуть вплинути на результативність цього підходу. По-перше, автоматизація потребує значних початкових інвестицій, оскільки розробка, підтримка й оновлення тестових скриптів вимагають часу та ресурсів, особливо у великих або динамічних проєктах із частими оновленнями. Крім того, автоматизоване тестування має обмежену гнучкість, що ускладнює оцінку користувацького досвіду та суб'єктивних аспектів інтерфейсу. Ручне тестування, своєю чергою, залежить від людського фактора, що може призвести до варіацій у результатах тестування, а також потребує більше часу, особливо для масштабних функціональних перевірок [12].

Незважаючи на зазначені обмеження, грамотне комбінування обох методів дозволяє компенсувати недоліки кожного з них, підвищуючи загальну ефективність процесу тестування. Для створення оптимальної тестової стратегії необхідно ретельно оцінити ключові аспекти проєкту, щоб визначити, які елементи доцільно автоматизувати, а для яких кращим вибором буде ручне тестування. Кожен аспект тестування має свої особливості, і правильне застосування обох методів сприяє зниженню витрат, мінімізації ризиків помилок та підвищенню загальної ефективності. Враховуючи частоту оновлень, критичність функціоналу та вимоги до користувацького досвіду, поєднання автоматизації та ручного тестування дозволяє досягти максимальної точності та надійності результатів (табл. 5).

Таблиця 5

Рекомендації для вибору тестової стратегії забезпечення якості програмного забезпечення

Етап вибору стратегії	Опис	Рекомендована стратегія
Визначення цілей тестування	Ключові функції, стабільність яких є критичною для коректної роботи системи	Автоматизація стабільних, основних функцій, ручне тестування для творчих чи адаптивних аспектів

Аналіз ризиків збою	Оцінка рівня ризику від збоїв чи помилок у системі	Автоматизоване тестування для високоризикових, повторюваних завдань, ручне тестування для складних випадків
Критичність функціоналу	Основні компоненти, що забезпечують базову функціональність системи	Автоматизоване тестування для стабільних компонентів, ручне – для функціонально складних елементів
Частота оновлень і масштаб проєкту	Оцінка швидкості змін у системі та обсягу тестів, що потребують перевірки	Автоматизація для великих систем із частими оновленнями, ручне тестування для гнучких модулів
Вимоги до користувацького досвіду (UX)	Функції, що потребують оцінки зручності використання, інтуїтивності інтерфейсу	Ручне тестування для UX оцінки; автоматизація основних процесів інтерфейсу
Аналіз ресурсів і інструментів	Доступні інструменти автоматизації та компетентність команди	Оптимізація ресурсоемних завдань через автоматизацію та фокусування ручного тестування на специфічних задачах

Джерело: власна розробка авторів

Застосування рекомендацій щодо вибору тестової стратегії оптимізує процес забезпечення якості програмного забезпечення, знижуючи витрати ресурсів і часу та підвищуючи надійність і точність результатів. Такий підхід дозволяє досягти балансу між швидкістю автоматизованого тестування та гнучкістю ручного, що дає змогу кожному методу виконувати свою специфічну роль в умовах, які цього потребують. Зокрема, автоматизація забезпечує стабільне тестування повторюваних завдань і підвищує ефективність для великих обсягів тестів, тоді як ручне тестування дає змогу детально аналізувати інтерфейс та складні функціональні сценарії, що вимагають оцінки людиною.

Очікувані результати впровадження цієї стратегії включають зниження ризику появи критичних помилок у стабільних функціях, скорочення часу на перевірку стандартних операцій та підвищення задоволеності користувачів

завдяки покращенню зручності та інтуїтивності інтерфейсу. Така стратегія також дозволяє команді тестувальників зосередитися на аналізі найважливіших і вразливих аспектів проєкту, максимально ефективно використовуючи ресурси. Зрештою, це підвищує якість продукту та сприяє його відповідності вимогам замовника і користувача, забезпечуючи надійну та масштабовану систему тестування для подальшого розвитку програмного забезпечення.

Висновки. У ході дослідження встановлено, що автоматизоване та ручне тестування мають свої унікальні переваги та обмеження, які роблять їх оптимальними для різних аспектів забезпечення якості програмного забезпечення. Автоматизація ефективно охоплює стабільні й повторювані завдання, що дозволяє значно скоротити час, витрачений на регресійне тестування. Водночас ручне тестування забезпечує високу точність в оцінці користувацького інтерфейсу та складних функціональних сценаріїв, що потребують гнучкості підходу.

Дослідження показало, що жоден з підходів не є повноцінною заміною для іншого: автоматизація має обмеження у гнучкості для аналізу користувацького досвіду, тоді як ручне тестування є трудомістким і залежним від людського фактора, особливо у великих проєктах із частими оновленнями. Одним із ключових завдань залишається оптимальний вибір стратегії тестування, що враховувала б специфіку проєкту, частоту оновлень, критичність даних та потреби користувачів.

На основі проведеного аналізу визначено доцільність комбінованого підходу, який об'єднує автоматизовані та ручні методи тестування. Для забезпечення максимальної ефективності рекомендується використовувати автоматизацію для перевірки стабільних компонентів та функцій з частими оновленнями, тоді як ручне тестування доцільно застосовувати для оцінки користувацького інтерфейсу та нових функціональних модулів. Важливим є регулярний перегляд і оновлення тестових сценаріїв, щоб підтримувати актуальність автоматизованих тестів у процесі змін.

Подальше дослідження у сфері оптимізації комбінованих методів тестування є доцільним, зокрема у напрямку автоматизації рутинних процесів оцінки користувацького досвіду із залученням штучного інтелекту та машинного навчання. Інтеграція інноваційних технологій здатна підвищити адаптивність тестових сценаріїв та зменшити залежність від людського фактору, що сприятиме стабільно високій якості продуктів за різних умов.

Список використаних джерел

1. Авраменко А., Авраменко В., Косенюк Г. Тестування програмного забезпечення. Навчальний посібник. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. 284 с.
2. Коломоець Д. Особливості автоматизованого тестування якості програмного забезпечення. *Українські студії в європейському контексті*. 2023. № 7. С. 247. URL: http://www.tsatu.edu.ua/tm/wp-content/uploads/sites/14/zb_ukr.-studiyi_vo7_2023.pdf#page=248 (дата звернення: 02.08.2024).
3. Ворочек О., Соловей І. Дослідження засобів штучного інтелекту для автоматизації процесу тестування програмного забезпечення. *Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології*. Харків, 2024. Вип. 1 (11). С. 58–64.
4. Хамбір В. Автоматизація процесів тестування мобільних застосунків. *Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво*. 2024. Вип. 55. С. 213–224.
5. Щенятський Д. Створення та використання програмних інструментальних засобів для автоматизації тестування веб-додатків. *Інформаційно-комунікаційні технології в освіті*. 2023. № 11. URL: <https://e-journals.udu.edu.ua/index.php/ikt/article/view/1340> (дата звернення: 02.08.2024).
6. Sneha K., Malle G. Research on software testing techniques and software automation testing tools. International Conference on Energy, Communication, Data Analytics and Soft Computing (ICECDS), Chennai, India. 2017. P. 77–81. DOI: 10.1109/ICECDS.2017.8389562. (date of access: 02.08.2024).

7. Banik S., Dandyala S. Automated vs. Manual Testing: Balancing Efficiency and Effectiveness in Quality Assurance. *International Journal of Machine Learning Research in Cybersecurity and Artificial Intelligence*. 2019. Vol. 10 (1). P. 100–119. URL: <http://ijmlrcai.com/index.php/Journal/article/download/126/116> (date of access: 02.08.2024).
8. Oliinyk B., Oleksiuk V. Automation in software testing, can we automate anything we want? *CS&SE@ SW*. 2019. P. 224–234. URL: <https://ceur-ws.org/Vol-2546/paper16.pdf> (date of access: 02.08.2024).
9. Gamido H., Gamido M. Comparative review of the features of automated software testing tools. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*. 2019. Vol. 9 (5). P. 4473. URL: <http://surl.li/tbalcg> (date of access: 02.08.2024).
10. Jalil S., Rafi S., LaToza T., Moran K., Lam W. ChatGPT and Software Testing Education: Promises & Perils. *2023 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation Workshops (ICSTW)*. Dublin, Ireland. 2023. P. 4130–4137. DOI: 10.1109/ICSTW58534.2023.00078 (date of access: 02.08.2024).
11. Khan M., et al. A new approach of software test automation using AI. *Journal of Basic Science and Engineering*. 2024. Vol. 21 (1). P. 559–570. URL: <https://yigkx.org.cn/index.php/jbse/article/view/123> (date of access: 02.08.2024).
12. Homès B. Fundamentals of software testing. John Wiley & Sons. 2024. 356 p. URL: <http://surl.li/sklcvx> (date of access: 02.08.2024).
13. Durelli V. et al. Machine Learning Applied to Software Testing: A Systematic Mapping Study. *IEEE Transactions on Reliability*. 2019. Vol. 68 (3). P. 1189–1212. DOI: 10.1109/TR.2019.2892517 (date of access: 02.08.2024).
14. Izzat S., Saleem N.N. Software testing techniques and tools: A review. *Journal of Education and Science*. 2023. Vol. 32 (2). P. 30–44. URL: <https://www.iasj.net/iasj/download/5c9a9547733a778b> (date of access: 02.08.2024).
15. Adeyemo H. Comparative analysis of modeling and software testing tools: a survey. *Saudi Journal of Engineering and Technology*. 2021. Vol. 6 (10). P. 371–377. URL: https://saudijournals.com/media/articles/SJEAT_610_371-377_L8hRMPy.pdf (date of access: 02.08.2024).